

ФОРМЫ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЕЕ УГРОЗ

FORMS OF NEGATIVE INFORMATION AND ITS IMPACT ON YOUNG PEOPLE

ЦАРЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,

*д. филос. н., доцент, профессор,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет.*

МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

*преподаватель,
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова.*

TSAREVA NADEZDA ALEKSANDROVNA,

*Doctor of Philosophy, associate Professor, Professor,
Far Eastern State Technical Fisheries University.*

MIKHAILOV DMITRY VYACHESLAVOVICH,

*Teacher,
Pacific Higher Naval School named after S.O. Makarov.*

В статье раскрывают причины доверия молодежи к информации из социальных сетей и Интернета. Охарактеризованы форма подачи и содержание фейков. Рассмотрены основные способы отличия фейка от объективной информации. Автор предлагает методы восприятия молодыми людьми материала из масс-медиа. В результате отмечено, что Образовательный процесс в военном вузе должен представлять интеграционный сплав специального военного, цифрового и гуманитарного образования, способного воспитать творческую, образованную личность, способную отличать негативную информацию и противостоять ей.

The article reveals the reasons for young people's trust in information from social networks and the Internet. The form of submission and the content of fakes are characterized. The main ways of distinguishing fake from objective information are considered. The author offers methods of young people's perception of material from the mass media. As a result, it is noted that the educational process in a military university should represent an integration fusion of special military, digital and humanitarian education, capable of educating a creative, educated person who is able to distinguish negative information and resist it.

Ключевые слова: *негативная информация, фейки, противостояние фейкам, масс-медиа, Интернет, социальные сети, образовательный процесс.*

Key words: *negative information, fakes, opposition to fakes, mass media, Internet, social networks, educational process.*

В настоящее время Россия систематически сталкивается с проблемой появления в социальных сетях и сети Интернет недостоверной информации, либо дезинформации, нацеленной на дискредитацию в общественном сознании деятельности государствен-

ных институтов, в том числе и облика Вооруженных Сил. Настоящая информационная война, инициированная западноевропейским сообществом, пытается навязать миру образ России как страны-агрессора, как государства террора. В 2016 г. принята Доктрина информационной безопасности, в которой одним из направлений по нейтрализации и предотвращению информационных угроз определено выявление в СМИ негативной информации. Противодействие материалам негативного характера является актуальной задачей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Негативной информацией принято называть опубликованные материалы, содержащие призывы к террору, экстремизму; пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокость; содержащие дезинформацию о деятельности государственных институтов и их представителей с целью психологического воздействия на широкую аудиторию [3, с. 232].

Военные вузы, готовящие специалистов для армии и флота, должны всесторонне и на постоянной основе вести среди курсантов работу по адекватному противостоянию негативной информации.

Курсанты военных вузов принадлежат к поколению Net (дети, рожденные в 2000-е годы). В научной литературе это поколение называют новой генерацией молодежи – «цифровым поколением». Характеристики поколения Net отличают его от предыдущего поколения. Изменения в социальной сфере обусловили существование современной молодежи в информационном пространстве и в большей степени адаптации к современным техническим средствам и коммуникативным технологиям. [7, с. 146]. Постоянное пребывание в соцсетях и мессенджерах формирует виртуальное пространство их существования, заменяющее реальный мир. Этим обстоятельством объясняется особое доверие к материалам соцсетей и интернета. Информация, получаемая из сети Интернет, не проверяется, и даже при опровержении официальными лицами или центральными изданиями федерального уровня доверие к ней не утрачивается.

Во многом степень доверия определяется формой предоставления информации. Фейки рассчитаны на поколение молодых людей. Понятие «фейк» аналогично понятию «постправда». Префикс «пост» означает то, что следует после правды. В данном случае речь идет о добавлениях к правде, примечаниях и допусках, т.е. мнениях, имеющих эмоциональный характер. При этом, субъективная, эмоциональная сторона информации становится ведущей, а факты и обстоятельства второстепенными. Потоки информации исключают дискуссионный момент, материал односторонне навязывается: «...в современной коммуникации нет больше собеседника», – констатировал философ конца XX в. Жан Бодрийяр [1, с. 34].

Негативная информация в фейках может быть представлена не только в виде искаженных материалов, когда ряд фактов, обстоятельства, события, явления, цитаты и др. и не соответствуют действительности. Для создания ложного представления используется и фальсифицированная информация – это «информация, в которой наряду с достоверными фактами, событиями, сведениями и явлениями содержатся недостоверные. Недостоверные факты, события, сведения сознательно вносятся в материал» [3, с. 236]. В фальсифицированном материале интегрированы в различных дозах достоверная и заведомо ложная информация.

Фейки, созданные с помощью фальсифицированного материала, представляют особую опасность, поскольку, во-первых, создают сильные, яркие негативные образы; во-вторых, такую информацию сложнее опровергнуть. Как искаженный, так и фальсифицированный материал фейков влияет на мировоззрение человека, формирует общественное мнение.

Фейковая информация негативного характера стала преобладать в масс-медиа и соцсетях, процесс присутствия постправды коснулся всех сфер общества, и поэтому XXI век называют «эпохой постправды», эпохой фейков [2, с. 138].

Фейки создаются профессиональными командами, в распоряжении которых находятся новейшие информационные средства и технологии. Анонимное авторство создает основу для

игнорирования сложившихся правил поведения, поэтому распространяемая фейками информация, имеющая многомиллионную аудиторию, представляет потенциальную угрозу для общественной безопасности. Масштаб распространяемых фейков указывает на спланированную интенсивную информационную операцию.

Основными проводниками негативной информации являются интернет, программные приложения, соцсети. Есть СМИ, являющиеся иностранными агентами (т.е. получающими финансирование из-за рубежа), либо русскоязычные версии. За короткий срок, анонимно негативная информация распространяется в сети по сайтам, социальным профилям, мессенджерам – тысячам интернет-ресурсов. Огромный массив фейков распространяется в соцсетях (частота, сила и плотность информации – знаковые принципы фейков)), сети Интернет, даже в рекламных окнах. Фейки повторяются в различных вариантах. Такая плотность информации дается для того, чтобы ее не успевали опровергнуть.

Так, в настоящий период на территории Европы находится 150 пиар-агентств, нацеленных на разжигание русофобии, формировании образа России как террористического государства. В 2022 г. в российском сегменте интернета только за два месяца появилось 20 тысяч фейков о военной спецоперации на Украине [6]. Каждые 20 минут появляются новые 100 фейков. За 6 месяцев военной операции потрачено 1,5 млрд. долларов на создание фейков. Большие затраты западных кампаний на создание фейков обусловлены пропагандистским характером задач, для выполнения которых они создаются. Смысл негативной информации заключается в том, чтобы в нее поверили и передавали другим.

Можно назвать следующие особенности формы и подачи информации, привлекающей внимание, в первую очередь молодежи.

– В фейках много картинок, смайликов. Зрительный ряд имеет большое значение в восприятии информации для молодых людей. Эта особенность обусловлена принадлежностью поколения Net к аудиовизуальной культуре конца XX-начала XXI вв. Информация из мессенджеров, интернета содержит фотографии, картинки и потому стали неотъемлемой, обязательной частью информационного материала. Без зрительного ряда текст зачастую просто не читается.

– Эмоциональность текста фейков весьма значительна. Начиная от обилия восклицательных и вопросительных знаков до истеричного тона комментатора видеоряда. Упор на эмоции делается намеренно, поскольку эмоционально воспринимаемый материал вызывает больше доверия.

– Фейки имеют примитивный характер. Данная особенность негативной информации рассчитана на доступность понимания и доверия широкой аудиторией, включающей людей различного социального статуса.

– Текст фейков состоит из общеупотребительной лексики. На фоне упрощения устной и письменной речи у молодежи такой формат текст наиболее доступен для восприятия. У многих курсантов отсутствует развернутая речь: поскольку вместо литературы молодые люди читают WhatsApp, где преобладают неполные короткие предложения. Негативные процессы в вербальном оформлении мысли у молодежи отмечает в своих исследованиях ряд авторов. [4, с. 219]. Упрощенные тексты информационных блоков создают определенную модель мышления человека, в которой не выстраиваются логические связи, не охватывается смысловая цельность текста.

– Фейки имеют скептический характер. Подвергаются сомнению и высмеиваются общепринятые вещи: «...перманентный стеб, высмеивание на грани фолла направлены на всех без исключения, так что о диалоге говорить не приходится. Тотальная, агрессивная ирония становится характерной чертой современных текстов и передач» [5, с. 137].

– Многие фейки являются пересказами друг друга. В фейках повторяются сюжеты, с незначительным изменением лиц и обстоятельств.

Но суть фейка неизменна – это ложь. По словам К. Шахназарова: «В информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Ложь не ограничена, а правда – ограничена».

В военных вузах следует особое внимание уделить способам противостояния негативной информации. Для противодействия искаженной информации курсанты должны научиться ее опровергать. Курсантам необходимо знать основные способы распознавания фейка.

– Отсутствуют конкретные данные события, явления (ФИО, номера частей, координаты некорректные или устаревшие фото- и видеоматериалы позволяющих определить время, место, участников и свидетелей отсутствие подтверждающих документов)

– Представленная информация отсутствует на официальных сайтах

– Указанные в фейке ссылки не работают.

– После основного текста обязательное обращение с просьбой немедленного распространения прочитанного материала.

Для противостояния негативной информации особое внимание курсантов следует обратить на способы восприятия материала из масс-медиа.

– Большое значение имеет источник информации. В массиве информационных носителей следует выбирать известные источники, которые традиционно предлагают достоверные материалы. В передачах первого канала «Время покажет», «60 минут», информационных интернет каналах Вл. Соловьева, Вл. Куликова и др. выступают ведущие эксперты политологи, экономисты, историки, т.е. представители научной российской школы, которые помогут выявлять вредную информацию. Обращение к экспертам, преподавателям вуза, имеющим военный и жизненный опыт, позволит объективно осмыслить и оценить вопросы по полученной информации.

– Внимательное чтение текста сообщения позволит выявить его цельность и логику. Если материал содержит в себе противоречия, то следует считать его сфальсифицированным.

– Чтобы не поддаться влиянию негативной информации, не потеряться в потоке информации и не утратить объективную оценку событий, не нужно часами просматривать информационные ленты. Мозг человека не способен справиться с анализом большого объема материала. Не случайно, что мониторинг прессы осуществляют специалисты. Социолог Е. Тоффлер в своей книге «Шок от будущего» еще в конце XX века предполагал, что массивная информация может спровоцировать у человека состояние беспомощности, потерянности, ввергнуть в психическое состояние шока.

– Следует свести до минимума пребывание в интернете, в соцсетях; не отвечать на незнакомые сообщения в мессенджерах и почте, не переходить по ссылкам в интернете; не начинать переписку с незнакомыми лицами.

– Но основным способом противостояния фейковой информации является критическое мышление. В потоке фальсифицированной информации следует со здоровым сомнением относиться к любой информации, пока не проверишь ее фактичность. Способность анализировать получаемый материал, объективно его оценивать позволит избежать манипулирования сознанием.

Итак, курсантам для различения позитивной информации от негативной следует, прежде всего, повышать общую культуру. Чтение художественной литературы, изучение достоверных научных источников поможет сформировать аналитические навыки, защищающие будущего воина от манипулирования его сознанием. Образовательный процесс в военном вузе должен представлять интеграционный сплав специального военного, цифрового и гуманитарного образования, способного воспитать творческую, образованную личность, способную отличать негативную информацию и противостоять ей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было // Художественный журнал. 1994. № 3. С. 33-36.
2. Ершов Ю. М. Феномен фейка в контексте коммуникационных практик // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 52. С. 136-142.
3. Кошкарров В.И., Сорокин М.Н. Основы информационного обеспечения военной деятельности и связей с общественностью / под общ. ред. Кошкаррова В.И. Новосибирск: НВВКУ. 2021. 258 с.
4. Лисенкова А.А. Вызовы и возможности цифровой эпохи: социокультурный аспект // Российский гуманитарный журнал. 2018. Том 7. № 3. С. 217-223.
5. Марчан К. В., Тулупов В. В. От информационного противостояния и давления – к информационной войне // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2022. № 1 С. 136-141.
6. Малькевич А. Антироссийская пропаганда в сети: фейки, манипуляции, вбросы. Реакция и контрмеры со стороны гражданского общества. Материалы круглого стола. URL: <https://iz.ru/1298741/2022-03-01/v-or-nazvali-chislo-feikov-o-spetsooperacii-na-ukraine> (дата обращения: 20.8.2022).
7. Царева Н.А. Поколение NET: цифровизация или гуманизация // Иконы. 2021. № 1. С.144-152. DOI: 10.33779/2658-4824.2021.3.144-152.

© Царева Н.А., Михайлов Д.В., 2023.